

ATS STEM

Assessment of Transversal Skills in STEM

ATS-STEM Definitief Uitvoeringsverslag

Carmen Fernández-Morante

J. Carmen Fernández de la Iglesia

Beatriz Cebreiro López

Lorena Casal Otero

Enrique Latorre Ruiz

Francisco Mareque León

D5.3: ATS STEM Definitief Uitvoeringsverslag

Titel van het project	Evaluatie van de transversale STEM-vaardigheden
	606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI
Deliverable	5.3 ATS-STEM Definitief Uitvoeringsverslag
Verspreidingsniveau	Publiek

Gelieve te citeren als: Fernández-Morante, C., Fernández-de-la-Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Casal Otero, L., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). ATS-STEM Definitief Uitvoeringsverslag. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570268>

Dit uitvoeringsverslag is ontwikkeld in het kader van werkpakket 5 van het Europese project "Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS-STEM)" en is uitgevoerd door de groep onderwijstechnologie van de Universiteit van Santiago de Compostella (<http://tecnoeduc.es>).

Dit uitvoeringsverslag is vertaald naar het Nederlands door: B. Van Dyck, Project manager voor ATS STEM binnen de pedagogische begeleidingsdienst van het GOI.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK

De laatste jaren is de STEM-trend in het onderwijs doorgebroken en in de mode geraakt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze trend meerdere en zeer uiteenlopende betekenissen heeft, waarvan sommige zelfs tegenstrijdig kunnen zijn. Voor sommigen is STEM een elitaire benadering die uitsluitend verband houdt met experimentele disciplines. Voor anderen is het een soort "oplossing" voor de bestaande genderkloof in de ICT-beroepen. Voor weer anderen onder ons staat de STEM-beweging voor een interdisciplinaire, brede, actieve, sociale en volledig toepasbare onderwijsstrategie, die de strategische richting aangeeft waarin we moeten convergeren om de onderwijsmodellen te transformeren. Niets nieuws aan de ene kant, maar wel een uitdaging en een bijhorende methodologie die we moeten opbouwen, systematiseren en over de hele linie in de Europese scholen moeten toepassen om de schoolgaande burgers te begeleiden en hun de garantie te bieden dat zij de kennis en de ATS STEM-sleutelvaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben om in de 21e eeuw te slagen. Daarom zijn we de uitdaging aangegaan om de ATS-STEM onderwijsmethodologie te formuleren en een projectmatig methodologisch voorstel te ontwerpen voor de implementatie ervan in klaslokalen. Vanuit dit voorstel werd 'evidence of learning' verkregen na praktijkexperimenten in 7 Europese pilootlanden (België, Cyprus, Finland, Ierland, Slovenië, Spanje en Zweden). Onze eerdere ervaring in het ATS 2020-project heeft de motiverende en didactische kracht van digitale instrumenten en hun mogelijkheden in onderwijsprocessen aangetoond.

We gaan ervan uit dat formatieve beoordeling een sleutelelement is van leerprocessen en dat de digitale instrumenten die ontwikkeld zijn om deze strategie te ondersteunen, essentieel zijn voor de implementatie van trans-nationale onderwijsprojecten en de transformatieve methodologieën die de Europese onderwijssystemen vereisen. Het begeleiden, stimuleren, feedback geven en opvolgen van studenten in hun leerprojecten staat centraal in de ontwikkeling van de ATS-STEM onderwijsmethodologie. Het hier gepresenteerde onderzoek maakt deel uit van het Europese project "Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS-STEM), Reference: 606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI, en documenteert het onderzoeksproces dat is gevolgd om de resultaten te evalueren die zijn verkregen bij de implementatie van de ATS-STEM-onderwijsmethode in basis- en middelbare scholen in 7 Europese landen. Het onderzoek dat wij hebben ontwikkeld, had een **dubbele doelstelling**. Enerzijds om het implementatieproces van het ATS-STEM programma te "kennen en te verklaren", en anderzijds om te "begrijpen" hoe het, na experimenten, heeft gewerkt in verschillende contexten (scholen, klaslokalen, landen) en om voorstellen te doen om het te "verbeteren". Het ontwikkelde onderzoek is gericht op de evaluatie van de doeltreffendheid van het gebruik van instrumenten en digitale ondersteuning bij de uitvoering van ATS-STEM projecten. Deze projecten werden door studenten en leerkrachten in meerdere (leer)cycli in het basis- en secundair onderwijs uitgevoerd om de implementatie van deze instrumenten te bevorderen. Het doel was leerlingen kansen te bieden om de ATS STEM sleutelcompetenties te bereiken in het basis- en secundair onderwijs. Het hoofddoel van de evaluatie is dan ook na te gaan hoe de ondersteuning van digitale instrumenten bijdraagt tot de ontwikkeling van deze transversale competenties bij leerlingen.

Ons evaluatief onderzoek had tot doel de mogelijkheden te analyseren van digitale beoordeling bij de implementatie van "STEM-onderwijs"-praktijken en bij de ontwikkeling van sleutelcompetenties voor leren in Europese scholen. Het onderzoek heeft ons in staat gesteld bewijsmateriaal te verzamelen over het gebruik van digitale technologie om de manier waarop we het leren van leerlingen beoordelen, te verbeteren. Wij hebben getracht de sterke en zwakke punten en de effecten op de implementatie van ATS-STEM projecten te bepalen.

Deze studie geeft dus antwoord op de **volgende vragen**:

- Hoe kunnen digitale beoordelingspraktijken de ontwikkeling van STEM-vaardigheden ondersteunen?
- Wat zijn de uitdagingen bij het gebruik van digitale beoordelingsstrategieën in het STEM-onderwijs?
- Waarom digitale beoordeling toepassen bij de ontwikkeling van STEM-projecten?
- Wat en hoe draagt het bij aan STEM-onderwijs- en STEM-leerprocessen?
- "Hoe" en "met welke" digitale beoordelingsmethodologieën en digitale instrumenten moeten we die toepassen om de STEM-onderwijs-leerprocessen te verbeteren?

METHODOLOGIE EN FASEN VAN HET ONDERZOEK

Om antwoorden te vinden op de onderzoeksdoelstellingen, hebben we een evaluatief onderzoek ontwikkeld, gebaseerd op een van de meest gebruikte onderzoeksmethoden in onderwijsonderzoek. Alle processen en instrumenten die wij hebben gebruikt, zijn opgenomen in de uitgebreide onderzoeksgids, ontwikkeld voor de uitvoering van het onderzoek in de 7 proeflanden (Fernández-Morante et al., 2022).

Evaluatief onderzoek is een rigoureuze, gecontroleerde en systematische proces van verzameling en analyse van geldige en betrouwbare informatie om informatie te verschaffen voor de planning, uitvoering en ontwikkeling van onderwijsprogramma's.

Figuur 1

Fasen van ATS-STEM onderzoek

Het evaluatieve onderzoek van het ATS-STEM project werd in **drie fasen** ontwikkeld.

- De eerste fase was de planningsfase waarin de onderzoeksmethodologie werd ontworpen, de instrumenten voor het verzamelen van gegevens werden ontwikkeld, de participerende scholen en andere deelnemers (mentoren, leraren en leerlingen) die de studiesteekproef vormden werden geselecteerd en de nationale evaluatoren werden gerecruteerd.
- In de experimentele fase werden de deelnemende leerkrachten opgeleid in de ATS-STEM onderwijsmethodologie, de nationale evaluatoren werden opgeleid in de onderzoeksmethodologie en in de toepassing van de ATS-STEM instrumenten, de ATS-STEM onderwijsprojecten (uitgevoerd via leercycli) werden ontwikkeld en uitgevoerd in de proefscholen en alle onderzoeksgegevens werden verzameld.
- Tenslotte werd een fase van gegevensanalyse en het trekken van conclusies uitgevoerd. De nationale evaluatoren schreven parallel van elkaar de nationale onderzoeksrapporten, en het onderzoek-coördinatieteam voerde de transnationale analyse (van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens) uit en schreef het definitieve onderzoeksrapport.

Het ATS-STEM project had een looptijd van 3 jaar en 3 maanden (van februari 2019 tot mei 2022), inclusief een korte verlenging met drie maanden van de oorspronkelijke termijn om de gevolgen van de pandemie voor het oorspronkelijke project te compenseren.

In het ontwikkelde educatieve experimenteer- en evaluatieonderzoek werden twee soorten deelname vastgesteld met verschillende niveaus van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kant van de deelnemers. Scholen namen als pilotscholen deel aan een groot onderzoek en geselecteerde scholen werden casestudy-scholen voor meer diepgaand

onderzoek met een combinatie van methoden. Er werden meerdere instrumenten en analyseprocedures ontworpen voor de systematische verzameling van gegevens in deze casestudy-scholen. Aan elk type deelname (pilot of case study) waren specifieke instrumenten en procedures verbonden.

Figuur 2

Mogelijke participatie aan het ATS-STEM proefproject als school

Alle **pilotscholen** hebben zich ertoe verbonden om ten minste 2 projecten (leercycli) volgens de ATS-STEM onderwijsmethodologie en haar onderwijsprincipes op een geïntegreerde manier in het schoolcurriculum van elk land te implementeren (Butler et al. , 2020; Reynold et al. , 2020; Szendey et al. , 2020). In alle pilotscholen werden gegevens verzameld aan het begin en aan het einde van het experiment door middel van hetzelfde instrument: de "Zelf-inschaalbare online leerlingenvragenlijst over de 8 ATS STEM sleutelvaardigheden", op maat ontwikkeld voor het onderzoek.

Per land werden er onder de deelnemende pilotscholen 2 geselecteerd waar **casestudies** werden uitgevoerd. In deze scholen werd een complexer proces van aanvullende kwalitatieve gegevensverzameling en diepgaande follow-up uitgevoerd.

Figuur 3

Figuur 5

ATS-STEM Onderzoeksopzet

a) *Vragenlijst voor ATS-STEM sleutelcompetenties*: Voor de evaluatie van de 8 sleutelcompetenties voor de ATS-STEM leermethodologie werd een zelf-inschaalbare online leerlingenvragenlijst opgesteld. Deze leer methode, en de conceptualisering van de 8 sleutelcompetenties, maken deel uit van het "STEM Conceptual Framework" dat werd ontwikkeld en gepubliceerd binnen Werkpakket 1 van het ATS-STEM project (Butler et al., 2020).

b) *Case studies*:

- Interviews met leraren, mentoren en leerlingen: Dit leverde informatie op over drie dimensies van de analyse:
 - Het onderwijs-leerproces tijdens het ATS-STEM proefproject.
 - Het inzetten van digitale evaluatie en de moeilijkheden en voordelen die bij het gebruik ervan worden ervaren.
 - De toepassing van de onderwijsmethode ATS-STEM en de moeilijkheden en waargenomen voordelen ervan
- Observaties in klaslokalen en virtuele omgevingen: In elk de ATS-STEM onderwijsprojecten (leercycli) die in de casestudy scholen werden geïmplementeerd, zijn vijf observaties in de klas gedaan, één tijdens elk van de 5 stappen van een ATS-STEM project (leercyclus), zoals vastgelegd in het design-stappenplan van het ATS STEM project, ontwikkeld door werkpakket 3.
- Digitale artefacten: Binnen een school die deelnam als case study school selecteerden de leerkrachten digitale artefacten gemaakt door de studenten om bewijs te leveren van leerresultaten. Onder artefact verstaan we elke uitwerking of elk product dat de student heeft gemaakt tijdens zijn leeractiviteit in de ATS-STEM onderwijsprojecten (leercycli).

STECKPROEF (PILOOT SCHOLEN EN CASE STUDY SCHOLEN)

Wat docenten en studenten betreft, hebben in totaal 295 docenten uit het lager en middelbaar onderwijs, 3096 studenten en 88 Europese scholen aan de ATS-STEM-proef deelgenomen.

Tabel 1

kenmerken van de transnationale steekproef

Land	Aantal scholen (pilootschool + casestudy)	Aantal pilootscholen	Aantal casestudy scholen	Aantal leraren	Aantal studenten
<i>Ierland</i>	13	11	2	14	322
<i>Zweden</i>	9	7	2	13	394
<i>Slovenië</i>	17	15	2	102	519
<i>België</i>	11	9	2	23	341
<i>Cyprus</i>	11	8	3	29	324
<i>Spanje</i>	18	16	2	83	986
<i>Finland</i>	9	7	2	31	210
Transnationale steekproef	88	73	15	295	3096

Aan de ATS-STEM casestudies namen 89 leraren en 624 leerlingen uit het basis- en het secundair onderwijs deel, en er werden 377 klassikale sessies (lessen) met een gemiddelde duur van 60 minuten uitgevoerd.

Tabel 2

ATS-STEM casestudies

Land	Aantal case study scholen	Aantal uitgevoerde projecten (leercycli)	Aantal leraren	Aantal studenten	Aantal lessen	Opleidingsniveau
<i>Ierland</i>	2	4	4	82	31	Basis & Secundair
<i>Zweden</i>	2	2	2	129	36	Basis
<i>Slovenië</i>	2	4	44	98	44	Secundair
<i>België</i>	2	4	6	76	84	Basis & Secundair
<i>Cyprus</i>	3	6	16	102	130	Basis
<i>Spanje</i>	2	3	13	45	---	Secundair
<i>Finland</i>	2	4	4	92	52	Basis & Secundair
Transnationale steekproef	15	27	89	624	377	

In de ATS-STEM onderwijsprojecten (leercycli) die in de casestudies zijn uitgevoerd, is gewerkt aan de 8 sleutelcompetenties van ATS-STEM die in het ATS-STEM raamwerk (Butler et al., 2020) zijn gedefinieerd, zij het niet op dezelfde manier of met dezelfde intensiteit in de verschillende landen. De figuur laat zien welke competenties in elk land aan bod kwamen en met welke intensiteit.

Figuur 6

Gegroepeerde verdeling van sleutelcompetenties per land

In overeenstemming met de aanpak van interdisciplinair en holistische leren werden ATS-STEM onderwijsprojecten (leercycli) uitgevoerd op scholen in meerdere vakken, zowel in vakken die traditioneel als STEM worden beschouwd als, met grotere intensiteit, in niet-STEM vakken op het gebied van geesteswetenschappen, kunsten en sociale wetenschappen.

Figuur 7

Gegroepeerde verdeling van kern-STEM- en non-STEM onderwerpen binnen de ATS-STEM-projecten

BEREIKTE RESULTATEN WAT BETREFT DE VERBETERING VAN DE ATS STEM SLEUTELCOMPETENTIES VAN LEERLINGEN

Wat de leerresultaten betreft, werd de ontwikkeling van het door de deelnemende leerlingen waargenomen competentieniveau in elk van de 8 competenties van ATS-STEM vóór en aan het einde van het proefproject geëvalueerd. De verkregen resultaten in globale (transnationale) termen toonden een statistisch significante verbetering in alle 8 competenties.

Figuur 8

Bereikte gemiddelden voor ATS-STEM-sleutelcompetenties vóór en aan het einde van de proef

GECONSTATEERDE UITDAGINGEN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN DIGITALE EVALUATIE, STEM, INTERDISCIPLINAIR EN BREED ONDERWIJS IN EUROPESE ONDERWIJSSYSTEMEN

Uit de resultaten van de casestudies zijn veel uitdagingen naar voren gekomen met betrekking tot de wijdverbreide invoering van digitale beoordeling en met betrekking tot strategieën voor STEM- en interdisciplinair onderwijs in Europese onderwijssystemen en scholen.

De volgende aanbevelingen voor de belangrijkste uitdagingen in verband met digitale beoordelingsinstrumenten zijn geïdentificeerd:

- ✓ Het bevorderen van het ontwerp van digitale beoordelingsinstrumenten afgestemd op actieve, toegepaste en collaboratieve onderwijsmethodologieën en formatieve beoordelingsbenaderingen. Deze instrumenten moeten veilig zijn en over functionaliteiten beschikken die het mogelijk maken feedback te geven aan lerenden tijdens alle activiteiten en taken. Verder dienen deze instrumenten zelfregulering en besluitvorming tijdens het gehele leerproces te bevorderen.
- ✓ Digitale beoordelingsinstrumenten zullen alleen nuttig zijn als zij kunnen worden gebruikt om terug te koppelen naar de onderwijsprocessen en als zij lerenden en leraren zinvolle en kwaliteitsvolle informatie verschaffen en als deze informatie het mogelijk maakt vorderingen te beoordelen, behoeften vast te stellen en beslissingen te nemen die bijdragen tot de verwezenlijking van de leerdoelstellingen van alle lerenden.
- ✓ Digitale beoordelingsinstrumenten moeten flexibel en goed gedimensioneerd zijn. Het is van essentieel belang dat tijd wordt uitgetrokken om te bepalen welke instrumenten moeten worden gebruikt en met welk doel.
- ✓ Digitale beoordelingsinstrumenten moeten goed in het leerproces worden geïntegreerd, waarbij een versnipperde en overprikkelde aanpak moet worden vermeden. Zodat lerenden niet afgeleid of gedesoriënteerd worden van de lesdoelen.
- ✓ Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de lerende het proces en het doel van elke digitale activiteit en elk digitaal beoordelingsinstrument begrijpt en dat hij weet hoe dit te bereiken. Zorg voor hun vermogen tot uitvoering, hun initiatief en hun autonomie in het gebruik van deze digitale instrumenten.

In verband met de in de scholen beschikbare infrastructuur zijn de volgende aanbevelingen voor uitdagingen geconstateerd:

- ✓ Het veranderen van schoolruimten. Deze zijn vaak niet groot genoeg voor het aantal leerlingen dat er werkt en zijn over het algemeen geconfigureerd voor traditionele onderwijsmodellen, overdrachtelijk en niet actief en samenwerkend (meubilair, omgeving, middelen en hulpmiddelen...).
- ✓ De gemeenschap/externe actoren moeten bij de onderwijsprocessen betrokken worden om de toegepaste en gecontextualiseerde dimensie van het onderwijs en het effect en de resultaten van het leren te verbeteren. Op die manier kunnen we mensen samenbrengen om lokale problemen op te lossen met vaardigheden uit de echte wereld.

In verband met de huidige onderwijswetgeving en de arbeidsomstandigheden van leerkrachten zijn de volgende aanbevelingen voor uitdagingen vastgesteld:

- ✓ In de lesroosters moet rekening worden gehouden met de tijd die de leerkrachten nodig hebben om digitale evaluatie op een adequate en doeltreffende manier in te voeren (de instrumenten selecteren, de voorstellen ontwerpen, de leerlingen helpen de betekenis en de gebruikswijze te begrijpen, alle taken in verband met de feedback beheren...).
- ✓ Digitale beoordeling en probleemoplossende benaderingen in het onderwijs moeten worden opgenomen als een relevant hulpmiddel voor het leren in alle kennisgebieden van het curriculum, niet alleen in de traditionele of kerninitiatieven of -vakken op het gebied STEM.
- ✓ Wij moeten formatieve beoordeling en feedback in onderwijsprocessen op scholen bevorderen. Daartoe moet beoordeling worden opgenomen in de lesroosters en in schoolprojecten, die flexibeler en meer geïntegreerd moeten zijn.

De volgende aanbevelingen voor uitdagingen in verband met de voorbereiding en de attitudes van de leerkrachten zijn geïdentificeerd:

- ✓ Wij moeten bij leerkrachten een cultuur van formatieve evaluatie kweken en inzicht kweken in de strategische waarde ervan voor de verbetering van het onderwijs. Hoewel de experimenten hun een schat aan gegevens over het proces opleverden, maakten ze er niet altijd gebruik van.
- ✓ We kunnen helpen veranderingen te bevorderen in de perceptie van leraren van digitale beoordeling als een nuttige strategie en hulpmiddel voor face-to-face-onderwijs. De situatie van opsluiting als gevolg van de pandemie (COVID-19) dwong alle leraren tot een abrupte en gedwongen invoering van digitale technologieën in alle functies en activiteiten om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. De onmiddellijkheid waarmee dit gebeurde en het gebrek aan tijd voor reflectie en analyse hebben een kloof doen ontstaan tussen face-to-face-onderwijs en het gebruik van digitale technologieën en de koppeling van digitale evaluatie uitsluitend aan e-learning. Deze tweedeling moet worden vermeden. In plaats daarvan kunnen we de positieve aspecten van de ervaring tijdens de pandemie benutten om ingebedde onderwijsculturen te veranderen, zodat ze de mogelijkheden en voordelen van digitale beoordeling in het face-to-face-onderwijs gaan zien. De pandemie dwingt ons om de rol van digitale technologieën in onderwijspraktijken opnieuw te overdenken en te verbeelden.

De volgende aanbevelingen voor uitdagingen in verband met de voorbereiding en de attitudes van de studenten zijn geïdentificeerd:

- ✓ Alle leerlingen die in EU-scholen zijn ingeschreven, moeten over de nodige digitale apparatuur beschikken om hun onderwijsproces te ontwikkelen. De digitale autonomie van leerlingen moet worden gewaarborgd als strategie ter bevordering van gelijke kansen en ter compensatie van de economische en sociaal-familiale beperkingen van leerlingen die een duidelijke impact hebben op de schoolresultaten.
- ✓ Effectief gebruik van digitale evaluatie in het onderwijs vereist tijd om de instrumenten uit te leggen en te verkennen met studenten voordat zij het voorgestelde gebruik begrijpen en wat het zal opleveren voor het onderwijsleerproces (de voordelen).
- ✓ We kunnen studenten motiveren om deel te nemen aan formatieve evaluatie en actieve onderwijsactiviteiten. Dit onderwijsmodel vereist een aanzienlijke betrokkenheid van de studenten bij alle activiteiten en bij de evaluatie.

- ✓ We moeten een verandering teweegbrengen in de traditionele perceptie die studenten hebben van beoordeling: Van het zijn van 'het object van' beoordeling naar het worden van 'een actieve agent bij' de beoordeling. Dit vormt een onmisbare voorwaarde voor de activering van innovatieve formatieve beoordelingsstrategieën (feedback, zelfevaluatie, co-assessment, enz.).
- ✓ We kunnen deze gelegenheid aangrijpen om een verandering te bevorderen in de perceptie van de waarde van beoordeling als een noodzakelijke activiteit voor leren en het bereiken van doelstellingen, niet alleen voor het meten van resultaten.

De volgende aanbevelingen voor uitdagingen in verband met de verbetering van de ATS-STEM-onderwijsmethode zijn geïdentificeerd:

- ✓ Verbeteren van de evaluatierubrics bij de ATS STEM sleutelcompetenties (meer gericht/concreet en duidelijk voor de doelgroep) om te helpen bij het ontwerpen van onderwijsleeractiviteiten binnen de STEM-projecten.
- ✓ Het is van cruciaal belang de criteria voor het verwerven van sleutelcompetenties af te stemmen op de opzet van onderwijs- en leeractiviteiten en formatieve beoordelingsstrategieën.

VOORSTELLEN EN AANBEVELINGEN VOOR DE BETROKKEN INSTANTIES

Uit de analyse van de casestudies blijkt dat de volgende instanties in staat zijn in te grijpen in de implementatie van digitale beoordeling en interdisciplinair STEM-onderwijs in Europese scholen:

- Regionale, nationale en Europese onderwijsinstellingen
- Lerarenopleidingen en instituten voor de voortgezette vorming voor leraren
- Schoolbesturen
- Families
- Externe actoren (verenigingen, bedrijven, gemeenten, instellingen, vakmensen, enz.)

De volgende voorstellen en aanbevelingen in verband met digitale beoordelingsinstrumenten zijn vastgesteld:

- ✓ De digitale autonomie van alle leerlingen waarborgen om de in het systeem aanwezige economische en sociaal-familiale ongelijkheden aan te pakken en gelijke kansen te garanderen. Alle leerlingen moeten over voldoende en relevante (1:1) technologie kunnen beschikken.
- ✓ We moeten de ontwikkeling en beschikbaarheid in alle scholen blijven bevorderen van digitale beoordelingsinstrumenten die zijn afgestemd op actieve, toegepaste en collaboratieve onderwijsmethodologieën en formatieve beoordelingsbenaderingen.
- ✓ Institutionele digitale beoordelingsinstrumenten moeten worden ontworpen volgens pedagogische criteria en onderwijsbehoeften.
- ✓ De digitale beoordelingsinstrumenten die zullen worden geïntegreerd in de scholen, moeten over functionaliteiten beschikken die het mogelijk maken om:
 - relevante (individuele en groeps-) informatie te systematiseren/organiseren (voor leerkrachten en leerlingen) en op een duidelijke en aantrekkelijke manier te presenteren.
 - expliciet te maken welke elementen in het proces en welke evaluatiecriteria moeten worden beoordeeld en hierbij ruimte te laten voor aanpassing/flexibiliteit van deze elementen op individuele basis.
 - leerlingen te begeleiden bij het inoefenen en bij het vastleggen van het doel van deze instrumenten.
 - leerlingen begeleiden bij wat ze met de digitale feedback moeten doen.
 - gebruikers te herinneren aan leertaken en deadlines voor vooruitgang in het leerproces.

In verband met de huidige onderwijswetgeving en de arbeidsvoorwaarden van leerkrachten zijn de volgende voorstellen en aanbevelingen geformuleerd:

- ✓ Wij moeten de nationale curricula blijven afstemmen op actieve en op samenwerking gebaseerde onderwijsbenaderingen die gericht zijn op competenties. Er moet iets gedaan worden aan het overdreven vertrouwen in transmissieve of rote-learningmodellen die in sommige landen de boventoon voeren en waarin kennis in verschillende vakken op een verkokerde manier wordt georganiseerd zonder dat er sprake is van onderlinge verbanden. Deze traditionele modellen gebaseerd op geheugenwerk maken samenwerking, breed leren en de integratie van sleutelcompetenties niet mogelijk. Het curriculum moet een faciliterend instrument zijn voor breed onderwijs, geen keurslijf en geen constante rem op gecontextualiseerd, actief en competentiegericht leren.

- ✓ Wij moeten ernaar streven om in de onderwijswetgeving van de lidstaten formatieve evaluatie, interdisciplinair en breed onderwijs op alle onderwijsniveaus op te nemen als structureel pedagogisch beginsel en niet afhankelijk van onderwijsstijlen, onderwijspraktijken of initiatieven die uitsluitend verband houden met STEM vakken.
- ✓ Wij moeten ernaar streven onderwijsinnovatie op alle niveaus van de onderwijsplanning te integreren en te zorgen voor de nodige structurele voorwaarden voor de schaalbaarheid ervan in de onderwijsstelsels van de EU. Dit zou inspanningen omvatten voor:
 - Erkenning van tijd en werk verbonden aan kwaliteitsvol onderwijs.
 - Erkenning van de kwaliteit van de lerarenprestaties.
 - Toepassing van flexibele criteria en procedures voor de organisatie van scholen.
- ✓ Het is van cruciaal belang dat wij in de onderwijswetgeving van de lidstaten de praktijken van het samenwerkend onderwijzen van leerkrachten en van het "werken in duo's in het leerproces" opnemen, alsmede de organisatorische voorwaarden die nodig zijn voor de uitvoering en de veralgemening daarvan. Wij moeten de leerkrachten helpen samen te werken en te beseffen dat het lesgeven zelf soms een activiteit in teamverband vereist. De leerkrachten kunnen dit dus als model voor de leerlingen gebruiken.
- ✓ Voorts moeten wij ons inzetten voor de overdracht en de duurzaamheid in de lidstaten van succesvolle en empirisch onderbouwde resultaten van door de overheid gefinancierde Europese onderzoeks- en innovatieprojecten op onderwijsgebied. Wij streven naar de inzet van lokale en nationale overheden om de nieuwe methoden, middelen en voorbeelden van goede praktijken die zijn gegeneerd, daadwerkelijk te integreren.

De volgende voorstellen en aanbevelingen hebben betrekking op de voorbereiding en de attitudes van de leerkrachten:

- ✓ De volgende methodologische modellen en onderwijspraktijken voor opleidingsprogramma's voor leraren moeten strategisch worden overwogen vanwege hun potentieel voor transformatie:
 - Opleiding in criteria voor de kritische selectie van onderwijstechnologieën, met name instrumenten voor digitale beoordeling, vanuit een onderwijskundig perspectief en niet vanuit een technisch-instrumenteel of op een modegril/trend gebaseerd perspectief.
 - Opleiding voor de integratie en het gebruik van digitale beoordelingsinstrumenten als een geschikt hulpmiddel ter ondersteuning van het onderwijsleerproces.
 - Veranderende attitudes aanleren ten aanzien van digitale beoordelingsinstrumenten en -praktijken. Leerkrachten moeten het nut ervan inzien en de toegevoegde waarde ervan voor de huidige onderwijsprocessen. Zij moeten begrijpen dat het juiste gebruik van deze instrumenten de mogelijkheden voor interactie en feedback aanvult en uitbreidt en de traditionele benaderingen eerder versterkt dan vervangt.
 - Opleiding in onderwijsstrategieën voor samenwerking om attitudes en vaardigheden voor co-teaching (pedagogische duo's) te ontwikkelen
 - Opleiding voor de toepassing van brede onderwijsmethoden en projectwerk.
 - Opleiding voor de toepassing van formatieve beoordelingsbenaderingen: strategieën en middelen.
- ✓ Er moet worden gestreefd naar intensivering van de digitaliseringsplannen voor het onderwijs en de opleiding in digitale competentie voor leraren als fundamentele instrumenten voor de modernisering van het onderwijs, de uitbreiding van de huidige onderwijscontexten en de wijziging van methodologische modellen.

In verband met de voorbereiding en de attitudes van de studenten zijn de volgende voorstellen en aanbevelingen geformuleerd:

- ✓ De opleiding van studenten in transversale leerstrategieën en -vaardigheden opnemen in de leerplannen van het verplicht onderwijs: samenwerking, teamwerk, leiderschap, reflectief en kritisch denken, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, actieve betrokkenheid, feedback.
- ✓ Digitale competentie opnemen in leerplannen voor het verplicht onderwijs: veiligheid, online samenwerking, digitale communicatie, digitaal creëren, informatie zoeken/selecteren, enz.

REFERENTIES

- ATS STEM implementatieontwerp voor leerkrachten [Power-point slides] (2020). <https://www.atsstem.eu/resources/>
- Butler, D., McLoughlin E., O'Leary, M., Kaya, S., Brown, M. & Costello, E. (2020). Naar het ATS-STEM Conceptueel Kader. ATS-STEM Verslag#5. Dublin:DublinCityUniversity. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673559>
- Costello, E., Girme, P., McKnight, M., Brown, M., McLoughlin, E., & Kaya, S. (2020). Government Responses to the Challenge of STEM Education: Case Studies uit Europa. ATS STEM-rapport #2. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673600>
- Fernández-Morante, C., Fernández de la Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Latorre Ruiz, E., Mareque-León, F. & Casal Otero, L. (2022). ATS-STEM Research Methodology and Assessment Guidelines. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6555082>
- McLoughlin E., Butler., D., Kaya, S. en Costello, E. (2020). STEM onderwijs in scholen: What Can We Learn from the Research? ATS STEM Report #1. Ierland: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673728>
- Reynolds, K., O'Leary, M., Brown, M. & Costello, E. (2020). Digital Formative Assessment of Transversal Skills in STEM: A Review of Underlying Principles and Best Practice. ATS STEM-rapport #3. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673365>
- Szendey, O., O'Leary, M., Scully, C., Brown, M., & Costello, E. (2020). Virtual Learning Environments and Digital Tools for Implementing Formative Assessment of Transversal Skills in STEM. ATS STEM Rapport #4. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3674786>